

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

DESCRIPTION OF THE SYSTEM OF PLACING OBJECTS ON A GEOGRAPHICAL TERRITORY

ПРУТОВЫХ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова.

PRUTOVYKH MARINA ALEKSANDROVNA,
Katanov State University of Khakassia.

В статье рассмотрена система размещения объектов. Описаны основные подсистемы, которые обеспечивают выполнение всех задач системы размещения объектов на географической территории: анализ географической территории, подбор методов и инструментов решения задачи о размещении, решение задачи о размещении объекта, корректировка полученного решения. Также представлены структурные схемы этих подсистем, которые позволяют более подробно рассмотреть функционирование данной системы. Проведен анализ системы размещения объектов и выявлены основные проблемы ее функционирования: учет особенности инфраструктуры территории, субъективность полученного решения, отсутствие универсальной методологии.

The article discusses the system of object placement. The main subsystems that ensure the fulfillment of all tasks of the object placement system in a geographical area are described: analysis of the geographical area, selection of methods and tools for solving the problem of placement, solving the problem of object placement, correction of the resulting solution. The structural diagrams of these subsystems are also presented, which allow us to consider the functioning of this system in more detail. The analysis of the object placement system has been carried out and the main problems of its functioning have been identified: taking into account the peculiarities of the territory's infrastructure, the subjectivity of the solution obtained, the lack of a universal methodology.

Ключевые слова: *система размещения объектов, модель черного ящика, системный анализ, организация пространства, задача о размещении объектов.*

Key words: *system of object placement, black box model, system analysis, organization of area, task of object placement.*

Для эффективного развития территорий ключевым фактором является оптимальная организация пространства [9, с. 20]. Пространственная организация территории включает в себя следующие процессы: проектирование транспортной инфраструктуры, определение мест размещения предприятий и социально-значимых объектов, расположение коммуникаций и электрических сетей. Организация территорий позволит получить ряд преимуществ, в том числе: рациональное использование географических ресурсов, обеспечение максимальной доступности объектов, повышение прибыльности производственных объектов, минимизации транспортных затрат. Одним из наиболее важных вопросов, решаемых при организации территории, является решение задачи о размещении объектов различной природы [10, с. 121].

Нахождение оптимальных мест дислокации объектов представляет собой достаточно сложную задачу, требующую системного анализа проблемы. Под объектом размещения понимается «любая дискретная, технологически самостоятельная единица, отвечающая условию целочисленности» [1, с. 203]. В качестве таких объектов могут выступать: производственные объекты, предприятия, социально-экономические здания, станции мобильной связи, электрические станции и др. Для проведения анализа представим описание системы размещения объектов. Целью функционирования данной системы является нахождение географических координат объекта с соблюдением критических локационных показателей. Они будут влиять на выбор критерия оптимальности для решения задачи о размещении объектов. В работе [6, с. 31] под критерием оптимальности понимается правило, по которому проводится отбор тех или иных средств достижения цели. Это говорит о том, что выбор метода решения в большей степени будет определяется критерием.

Рассматриваемая система должна соответствовать следующим требованиям: нахождение оптимального места размещения одного или нескольких объектов; расчет координат для различных типов объектов; учет выделенных критериев оптимизации; получение решения вне зависимости от параметров географической территории.

Система размещения объектов состоит из следующих подсистем, которые решают соответствующие задачи:

1. Анализ географической территории (S_1) – предназначена для предварительного исследования территории о возможности размещения объектов определенного вида. Результатом работы данной подсистемы является отбор районов для расположения объектов.

2. Подбор методов и инструментов решения задачи о размещении (S_2) – производится выбор того или иного метода для решения конкретной задачи в соответствии с наиболее важным оптимизационным критерием. Сравнение различных методов решения задачи о размещении представлено в работе [8].

3. Решение задачи о размещении объекта (S_3) – выполнение процедуры решения задачи с помощью выбранного метода. В результате работы этой подсистемы будет получено предварительное решение в виде географических координат.

4. Корректировка полученного решения (S_4) – на основе проведенного анализа географической территории и координат предварительного решения производится оценка возможности размещения. В случае если в полученном месте расположения размещение невозможно, то выполняется подбор близлежащего места.

В качестве инструмента для обеспечения наглядности решения задачи о размещении объектов возможно использование геоинформационных технологий. Они предоставляют множество возможностей использования средств иллюстративного и пространственного анализа [7, с. 20].

Система размещения объектов (S) с одной стороны рассматривается, как единая составляющая часть более общей системы пространственной организации территории (M), с которой она связана внешними связями ($S \subset M$), с другой стороны, система включает ряд задач и их комплексов (S_i), тесно связанных между собой как потоками информации, так и общей целью функционирования (1).

$$(S_1, S_2, S_3, S_4) \in S \quad (1)$$

Для изучения потоков представим систему размещения объектов в виде модели «черный ящик» (рис. 1.), принципы построения которой представлены в работе [2, с. 103]. Система действует в соответствии с определенными закономерностями и принципами размещения. Результатом работы данной системы являются географические координаты размещения объ-

екта (Y_1). В качестве входных параметров для работы системы выступают следующие: географические координаты взаимосвязанных объектов (X_1), объемы потребления / поставки от взаимосвязанных объектов (X_2), максимально возможные затраты на размещение (X_3), ожидаемый эффект от размещения объекта (X_4), вид размещаемого объекта (X_5). В качестве неконтролируемых параметров внешней среды представляются: географические условия местности (V_1), инфраструктура дорог (V_2), методы и инструменты решения задачи о размещении (V_3).

Рис. 1. Система размещения объектов

В математической форме рассматриваемую систему можно представить следующим образом (2):

$$\{Y\} \equiv F_s[\{X\}, \{V\}], \quad (2)$$

где, $\{X\} = (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ – множество входных контролируемых независимых переменных;

$\{V\} = (V_1, V_2, V_3)$ – множество неконтролируемых возмущающих воздействий;

F_s - оператор системы, определяющий связь между указанными параметрами.

Количество подсистем ограничено количеством задач, выполняемых целой системой. В системе размещения объектов выделяются следующие подсистемы: анализа географической территории (S_1), подбора методов и инструментов решения задачи о размещении (S_2), решения задачи о размещении (S_3), корректировки полученного решения (S_4). Представим выделенные подсистемы в виде схемы для наилучшего отражения взаимосвязей между подсистемами (рис. 2.).

Рис. 2. Детализация работы системы размещения объектов

В качестве дополнительных внутренних связей между подсистемами определены следующие: выбранные районы территории для размещения (Y_{S1}), подготовленная методика решения задачи о размещении (Y_{S2}), предварительные координаты (Y_{S31}), показатели оптимальности полученного решения (Y_{S32}).

Представим более детальное описание работ каждой подсистемы. На начальном этапе происходит получение исходных данных для решения задачи, таких как: географическая карта территории, вид размещаемых объектов, координаты расположения взаимосвязанных объектов. Выполняется подготовка исходных данных, то есть перевод географической карты в векторный формат для ее эффективного дальнейшего использования. Затем происходит анализ карты с целью выявления районов, пригодных для размещения объектов. Это осуществляется с помощью проведения предварительного пространственного анализа по средствам геоинформационных систем (рис. 3) [5, с. 72]. Следует также учитывать, что существует риск изменения месторасположения объектов. Для снижения степени этого риска необходимо выполнять пространственный анализ с некоторой периодичностью, анализируя положение объектов [4, с. 94].

В результате выбранная карта территории и данные о типе объектов переходят в подсистему подбора методов и инструментов решения задачи о размещении. Из всего многообразия методов и инструментов решения задачи о размещении выбираются наиболее подходящие к определенной задаче, также может быть выбран комплекс нескольких методов для достижения наилучшей оптимальности, затем формулируется методика решения задачи (рис. 4). В следующей подсистеме происходит решение задачи о размещении в соответствии с подобранной методикой (рис. 5). Полученное решение проверяется и корректируется в подсистеме корректировки полученного решения. Это выполняется для того, чтобы в случае невозможности размещения объекта в найденных координатах подобрать наиболее близкое и оптимальное решение (рис. 6).

S₁₁ – подсистема получения и подготовки исходных данных; S₁₂ – подсистема пространственного анализа географической территории; Y_{S11} – векторная карта территории.

Рис. 3. Подсистема анализа географической территории (S₁)

S₂₁ – подсистема выбора методов и инструментов; S₂₂ – подсистема формирования методики решения; Y_{S21} – выбранные методы и инструменты.

Рис. 4. Подсистема подбора методов и инструментов решения задачи о размещении (S₂)

S_{31} – подсистема решения задачи по подготовленной методике; S_{32} – подсистема расчета и проверки критериев оптимальности.

Рис. 5. Подсистема решения задачи о размещении (S_3)

S_{41} – подсистема проверки возможности размещения в полученной точке; S_{42} – подсистема поиска подходящего решения; S_{43} – подсистема расчета критериев оптимальности; Y_{s41} – решение, требующее корректировки; Y_{s42} – координаты возможного места размещения.

Рис. 6. Подсистема корректировки полученного решения (S_4)

Проведя анализ системы можно утверждать, что она относится к искусственным сложным системам, которые характеризуются наличием определенной цели и управляющего воздействия [3, с. 27]. В качестве управляющего воздействия в данной системе являются начальные условия для размещения объектов (территориальные условия и инфраструктура дорог).

В результате анализа выявлены следующие проблемы функционирования исследуемой системы:

1. Сложность учета особенностей географической территории и инфраструктуры дорог. При работе системы большой объем времени тратится на анализ карты. В виду динамичности и частого изменения данных условий ранее принятое решение о размещении объекта со временем может потерять актуальность.

2. Большая вероятность принять субъективное решение, так как после получения оптимального решения его необходимо проверить на возможность размещения в данной точке. Место может быть непригодным для размещения или занятым другим объектом.

3. Отсутствие универсальной методики решения задачи о размещении объектов. Разработка такой методики позволила бы сократить время работы системы и упростила бы ее структуру.

В настоящее время особую актуальность приобретает пространственная организация территории, особенно решение задачи о размещении объектов. Существующие на данный момент подходы и методы решения рассматриваемой задачи требуют доработки в плане повышения универсальности применения, наглядности и точности решения. Следствием этих недостатков является малая вероятность получения оптимального решения. Требуется создание универсальной методики для нахождения оптимального месторасположения объекта любого вида. Она должна включать комплекс различных математических методов и геоинформационных технологий, что обеспечило бы достаточный уровень оптимальности полученного решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983. 350 с.
2. Антонов А.В. Системный анализ. М.: Изд-во «Высшая школа», 2004. 454 с.
3. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный анализ в управлении. М.: Финансы и статистика, 2002. 368 с.
4. Беляков С.Л., Розенберг И.Н. Риск решения задач в геоинформационных системах // Известия ТРТУ. 2005. №6. С. 89-96.
5. Геоинформационные технологии территориального размещения объектов малого бизнеса / Дулесов А.С., Казаева М.А. // Проблемы современной экономики: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Часть 2. 2011. С. 70-73.
6. Дондик Е.М. Системный анализ информационно-управляющих систем. Рязань: Изд-во Рязан. гос. радиотехн. акад., 2004. 44 с.
7. Дулесов А.С., Прутовых М.А. Алгоритмы территориального размещения предприятия на основе геоинформационных технологий // Прикладная информатика. 2012. № 5(41). С. 14-21.
8. Дулесов А.С., Прутовых М.А. Методика решения задачи об оптимальном размещении производственных объектов // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=10671> (дата обращения: 17.05.2024).
9. Казаева М.А. Применение имитационного моделирования для размещения предприятий на географической территории // Научно-практический журнал «Приволжский научный вестник». 2012. № 5(9). С. 20-23.
10. Решение задачи о размещении предприятий малого бизнеса на географической территории / Прутовых М.А. // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 января 2013 г. Часть V. 2013. С. 121-124.

© Прутовых М.А., 2024